

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Dipartimento di Scienze Biomediche

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Monitoraggio tramite database di dispositivi basati su FPGA in infrastrutture cloud-edge

Relatore:

Dott. Claudio Rubattu

Università degli Studi di Sassari

Co-supervisori aziendali:

Dott. Giuseppe Meloni

Abinsula S.r.l.

Dott. Alberto Secondi

Abinsula S.r.l.

Laureando:

Sandro Puliga

Anno accademico 2023-2024

A mia moglie Sara e alle mie figlie Giulia ed Elisa.

Prefazione

La presente prefazione si riferisce alla prova finale del corso di Laurea in Ingegneria Informatica, supervisionata dall'Università degli Studi di Sassari e da Abinsula S.r.l. nel contesto del progetto europeo MYRTUS. MYRTUS si propone di integrare le risorse computazionali tra edge, fog e cloud, in linea con l'iniziativa CloudEdgeIOT dell'Unione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la sinergia tra componenti eterogenei per sviluppare infrastrutture dinamiche e ad alte prestazioni. In particolare, questo lavoro si è focalizzato sullo studio e lo sviluppo di interfacce software (cioè API) per la lettura e scrittura su database nell'ambito della gestione di dispositivi eterogenei all'edge, in modo da consentire di monitorarne lo stato, adattarli a differenti situazioni operative e ottimizzarne le prestazioni. Tali dispositivi eterogenei risultano particolarmente adatti per l'orchestrazione di applicativi tramite container prevista in MYRTUS. La piattaforma hardware eterogenea su cui si basano è composta da processori ARM e logica programmabile (cioè l'FPGA), che permettono la gestione delle richieste di orchestrazione rispettivamente tramite un sistema operativo e l'accelerazione hardware. Questa strategia offre un buon compromesso in termini di efficienza e flessibilità, specialmente se combinata con l'adozione di un sistema operativo embedded leggero e personalizzabile. Per tali ragioni, questo lavoro propone un'implementazione basata su una distribuzione Linux custom creata tramite l'ecosistema YOCTO, orientata al monitoraggio e alla gestione di container su un dispositivo eterogeneo all'edge, la AMD Kria KV260. Inoltre, sia il monitoraggio che il profilo di esecuzione dei container sono gestiti da servizi sviluppati ad-hoc che sfruttano API dedicate allo scambio di dati tramite database con i layer superiori dell'infrastruttura di MYRTUS. Più nel dettaglio, queste API sono state progettate i) per raccogliere dati circa metriche non funzionali (come l'utilizzo delle risorse hardware ed il consumo di potenza), e ii) per riconfigurare l'accelerazione hardware sull'FPGA in base alle direttive di esecuzione. Per tale implementazione si è definito uno scenario di test che ha previsto i) la creazione di un cluster Lightweight Kubernetes (una versione di Kubernetes più adatta all'edge) in modo da distribuire un container con applicativi abilitanti l'accelerazione hardware di un algoritmo di cifratura parametrico (cioè l'AES-128/256); e ii) l'uso di un server Mookon per l'emulazione di un gateway al fog collegato a database non relazionali. In comparazione con la distribuzione generica disponibile per il dispositivo target (Kria Ubuntu 22.04 LTS), la distribuzione custom implementata è risultata più efficiente in termini di dimensioni e uso di CPU/RAM, riducendoli rispettivamente di circa 50% e dell'80%. Inoltre, i tempi di esecuzione delle API sono in linea con lo stato dell'arte (dell'ordine del ms). Tali risultati dimostrano come questo lavoro possa contribuire alla creazione di un sistema di monitoraggio avanzato e al controllo adattivo per dispositivi eterogenei, con l'obiettivo di supportare l'efficienza e la flessibilità nell'esecuzione di applicazioni containerizzate in infrastrutture cloud-edge.

Abstract

This abstract refers to a bachelor thesis work supervised by the University of Sassari and Abinsula S.r.l. in the context of the Horizon Europe MYRTUS project. MYRTUS aims to integrate computational resources between edge, fog and cloud, in line with the European Union's CloudEdgeIOT initiative, with the goal of maximizing synergy between heterogeneous components to develop dynamic, high-performance infrastructures. In particular, this work has been focused on the study and development of software interfaces (i.e., APIs) for reading and writing to databases for the management of heterogeneous devices at the edge, in order to monitor their state, adapt them to different operational situations, and optimize their performance. Such heterogeneous devices are particularly suitable for the container-based application orchestration envisioned in MYRTUS. The heterogeneous hardware platform on which they are based is composed of ARM processors and programmable logic (i.e., the FPGA), which allow orchestration requests to be handled by an operating system and hardware acceleration, respectively. This strategy offers a good trade-off in terms of efficiency and flexibility, especially when combined with the adoption of a lightweight and customizable embedded operating system. For these reasons, this work proposes an implementation based on a custom Linux distribution created through the YOCTO ecosystem, which is oriented to monitoring and managing containers on a heterogeneous device at the edge, i.e., the AMD Kria KV260. In addition, both the monitoring and the container execution profile are managed by ad-hoc developed services that leverage dedicated APIs for exchanging data via databases with the upper layers of the MYRTUS infrastructure. In more detail, these APIs are designed i) to collect data about non-functional metrics (such as hardware resource utilization and power consumption), and ii) to reconfigure hardware acceleration on the FPGA according to execution directives. For this implementation, a test scenario has been defined that involved i) the creation of a Lightweight Kubernetes cluster (a version of Kubernetes more suitable at the edge) in order to deploy a container with software and hardware components enabling hardware acceleration of a parametric encryption algorithm (i.e., AES-128/256); and ii) the use of a Moockon server for emulating a gateway at the fog connected to non-relational databases. In comparison with the generic distribution available for the target device (Kria Ubuntu 22.04 LTS), the implemented custom distribution was more efficient in terms of size and CPU/RAM usage, reducing them by about 50% and 80%, respectively. In addition, API execution times are in line with the state of the art (in the order of ms). These results demonstrate how this work can contribute to the creation of an advanced monitoring system and adaptive control for heterogeneous devices, with the goal of supporting efficiency and flexibility in the execution of containerized applications in cloud-edge infrastructures.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Motivazioni e obiettivi	2
1.2	Struttura del manoscritto	3
2	Fondamenta tecnologiche	4
2.1	Strumenti Hardware	4
2.1.1	AMD Kria KV260 Vision AI Starter Kit	5
2.1.2	AMD Kria K26 System-on-Module	6
2.1.3	Zynq UltraScale+ Multi-Processor Sistem-on-Chip	7
2.2	Strumenti Software	8
2.2.1	Yocto Project	8
2.2.2	API e Mockoon	9
2.2.3	Lightweight Kubernetes, containerD e nerdCTL	10
3	Progettazione ed implementazione	11
3.1	Sviluppo del sistema operativo	12
3.2	Implementazione software degli applicativi di gestione	14
3.2.1	Monitoring System	14
3.2.2	Profiling System	16
3.3	Implementazione delle API	17
3.4	Comunicazione con Mockoon	19
3.5	Containerizzazione e orchestrazione con K3s	19
4	Testing, analisi e discussione dei risultati	22
4.1	Test hardware/software della piattaforma	22
4.2	Analisi e discussione dei risultati	22
5	Conclusione e sviluppi futuri	25

Indice delle figure

Figura 1 — Kria KV260 Vision AI Starter Kit	4
Figura 2 — Diagramma a blocchi della Kria KV260	5
Figura 3 — K26 System on Module	6
Figura 4 — Diagramma dei blocchi funzionali dello Zynq UltraScale+ Multi- Processor System-on-Chip (MPSoC)	7
Figura 5 — Chiamata Representational State Transfer (REST) Interfacce di Programmazione delle Applicazioni (API) tra i client e il server . .	9
Figura 6 — Flusso di progettazione hardware e software della piattaforma . . .	11
Figura 7 — Flusso di progettazione per generare un Sistema Operativo (OS) basato su Yocto	12
Figura 8 — Flusso di esecuzione degli applicativi	14

Lista degli acronimi

- AES** Advanced Encryption Standard. 22–24
- AI** Artificial Intelligence. 4, 6, 8
- API** Application Programming Interface. 1–3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, II
- APU** Application Processing Unit. 7
- ARM** Advanced RISC Machine. 1, 2, 7
- CNCF** Cloud Native Computing Foundation. 10
- CPU** Central Processing Unit. 2, 22–24
- CRUD** Create, Read, Update, Delete. 9, 17
- FPGA** Field-Programmable Gate Array. 1, 2, 4, 11, 14, 20–24
- GPU** Graphics Processing Unit. 7
- HTTP** HyperText Transfer Protocol. 9, 17
- IoT** Internet of Things. 1, 2
- JSON** JavaScript Object Notation. 19
- K3s** Lightweight Kubernetes. 3, 10, 13, 19, 21, 22, 25
- ML** Machine Learning. 6
- MPSoC** Multi Processor System on Chip. 4–7, II
- OS** Operating System. 2, 8, 12, 23, 24, II
- PL** Programmable Logic. 7
- PS** Processing System. 7
- RAM** Random Access Memory. 22–24
- REST** REpresentational State Transfer. 9, 17, 19, II
- RPU** Real-time Processing Unit. 7
- SoM** System on Module. 4–6, 8
- URI** Uniform Resource Identifier. 9

1 Introduzione

Questo lavoro nasce dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Sassari e Abinsula S.r.l., uno dei principali player italiani nelle soluzioni Embedded, Internet of Things (IoT), Web e Mobile, presso la quale è stato svolto un periodo di tirocinio. Il lavoro si colloca nel contesto del progetto Horizon Europe MYRTUS (grant agreement 101135183)¹, coordinato da Abinsula S.r.l. e che coinvolge 14 partner europei provenienti da 8 diversi paesi, inclusa l'Università degli Studi di Sassari [20]. MYRTUS persegue l'obiettivo di orchestrare in maniera integrata le risorse computazionali tra edge, fog e cloud, in linea con i principi dell'iniziativa CloudEdgeIoT dell'Unione Europea [1]. Tale approccio, che mira a massimizzare la sinergia tra componenti eterogenei, pone le basi per realizzare infrastrutture ad alte prestazioni, dinamiche e all'avanguardia.

Lo scopo principale del lavoro è stato lo studio e lo sviluppo di componenti software dedicati alla lettura e scrittura di informazioni su un database nell'ambito della gestione di dispositivi eterogenei all'edge², tenendo conto di aspetti quali la strategia di adattività e il rilevamento di metriche non funzionali, come ad esempio il consumo di potenza. In particolare, il lavoro si colloca in attività del progetto MYRTUS finalizzate a realizzare un supporto per il monitoraggio di dispositivi eterogenei, composti da processore Advanced RISC Machine (ARM) e piattaforma Field-Programmable Gate Array (FPGA) AMD Xilinx in infrastrutture cloud-edge, in cui sarà prevista l'integrazione di database e gateway forniti e gestiti da Abinsula S.r.l.. L'obiettivo finale è fornire un ambiente di controllo robusto e flessibile, in grado di monitorare lo stato dei dispositivi, di adattarli alle diverse situazioni operative e di ottimizzarne le prestazioni.

L'elemento determinante nella scelta di questo tema è stato la volontà di acquisire competenze pratiche nello sviluppo di soluzioni embedded e l'interesse verso le architetture distribuite in ambito cloud-edge. Tale ambito, infatti, coniuga l'attenzione per l'innovazione tecnologica all'importanza crescente di ottimizzare prestazioni, consumi e affidabilità dei dispositivi che operano in prossimità dell'utente e/o della sensoristica. La collaborazione con Abinsula S.r.l. ha ulteriormente rafforzato la motivazione, offrendo un'opportunità concreta di applicare e verificare le conoscenze teoriche acquisite in un contesto reale, arricchendo così l'esperienza formativa e professionale.

Nel corso della trattazione, verranno esposti i principi teorici che hanno guidato la progettazione, gli strumenti tecnologici impiegati e le soluzioni sviluppate per affrontare le problematiche specifiche legate allo sviluppo di Interfacce di Programmazione delle Applicazioni (API) in un'infrastruttura cloud-edge.

¹<https://www.myrtus-project.eu/>

²EDGE: dispositivo terminale della rete

1.1 Motivazioni e obiettivi

La rilevanza di questo progetto nasce dall'importanza crescente di gestire e ottimizzare dispositivi eterogenei in un contesto cloud-edge, dove la combinazione di Central Processing Unit (CPU) ARM e logica FPGA offre opportunità straordinarie. In particolare, l'abilitazione di funzionalità di accelerazione hardware risulta determinante per raggiungere elevate prestazioni, ridurre i tempi di elaborazione e i consumi, soprattutto in settori quali l'Edge Computing e l'IoT. Infatti, all'interno di scenari applicativi moderni, la capacità di monitorare e adattare dinamicamente i dispositivi risulta cruciale per garantire efficienza, scalabilità e riduzione dei consumi energetici. In questi termini, l'adozione di un Sistema Operativo (OS) leggero e personalizzabile diventa un aspetto strategico per supportare le moltissime applicazioni oggi richieste nei settori più disparati, dalla smart city alla robotica. Inoltre, per sfruttare appieno la flessibilità di queste soluzioni, è determinante disporre di API ben strutturate e di un ambiente in grado di gestire dinamicamente il carico di lavoro e di permettere una semplice distribuzione e manutenzione degli applicativi.

L'obiettivo di questo lavoro è di sviluppare un sistema di supporto per il monitoraggio dei dispositivi eterogenei all'edge all'interno di un infrastruttura cloud-edge. In questo contesto i dispositivi eterogenei, come la AMD Kria KV260 dotata di processore ARM e piattaforma FPGA AMD Xilinx, dovranno essere monitorati e riceveranno direttive tramite applicativi eseguiti su un OS embedded basato su Linux. Per realizzare la gestione dei dispositivi, è prevista l'implementazione di API dedicate, in grado di scambiare dati con un server remoto nel quale saranno presenti database forniti dall'infrastruttura MYRTUS. In tal modo, sarà possibile tracciare lo stato dei nodi all'edge e, sulla base dei dati raccolti (come consumo di potenza e metriche prestazionali), eseguire applicativi che attiveranno l'accelerazione hardware sull'FPGA, rispettando le direttive provenienti da strati gerarchicamente superiori dell'infrastruttura MYRTUS.

Per conseguire l'obiettivo, sono state pianificate le seguenti attività:

- **Implementazione dell'OS embedded (Paragrafo 3.1):**
Creazione di una distribuzione Linux personalizzata e ottimizzata per dispositivi embedded, attraverso Yocto Project.
- **Sviluppo dei software di gestione dei dispositivi all'edge (Paragrafo 3.2):**
Realizzazione ed integrazione, all'interno dell'OS, di software in grado di rilevare le metriche funzionali e non funzionali, e di acquisire la strategia di adattività per i dispositivi all'edge.
- **Studio e implementazione di API (Paragrafi 3.3 e 3.4):**

Sviluppo di interfacce che consentano agli applicativi di scambiare dati con un server remoto contenente il database, simulato dal tool Mockoon.

- **Creazione del cluster per distribuire applicazioni (Paragrafo 3.5):**
Configurazione tramite Lightweight Kubernetes (K3s) di un cluster in cui il nodo master e il nodo all'edge possano comunicare e distribuire, tramite container, degli applicativi che all'occorrenza abilitano e configurano l'acceleratore hardware.
- **Test (Capitolo 4):**
Verifica dell'effettivo monitoraggio del nodo all'edge, della corretta comunicazione con API tra il nodo e il server remoto, del collegamento tra i nodi del cluster e dell'esecuzione degli applicativi containerizzati secondo le direttive stabilite nel database.

1.2 Struttura del manoscritto

La struttura del manoscritto presenta le scelte di progettazione e sviluppo atte a realizzare gli obiettivi prefissati. Il **Capitolo 2** illustra le principali tecnologie esplorate ed impiegate nello sviluppo di questo progetto, fornendo le nozioni fondamentali sia sul fronte hardware sia sugli strumenti e framework software adottati. Il **Capitolo 3** descrive i passaggi di progettazione e implementazione compiuti, evidenziando in dettaglio l'impiego degli strumenti hardware, software e il codice sviluppato, al fine di rispondere ai requisiti progettuali. Il **Capitolo 4** propone una valutazione dell'implementazione hardware/software proposta tramite metriche relative all'uso di risorse e alle performance in termini di tempi di esecuzione. Il **Capitolo 5** conclude l'elaborato, riassumendo gli obiettivi raggiunti e suggerendo possibili sviluppi futuri per l'implementazione proposta.

2 Fondamenta tecnologiche

2.1 Strumenti Hardware

Nell'infrastruttura cloud-edge di riferimento in questo progetto, il nodo all'edge è rappresentato dalla scheda elettronica **Kria KV260 Vision AI Starter Kit**, prodotta da AMD. Questa piattaforma di prototipazione è progettata per lo sviluppo di applicazioni di vision basate su Artificial Intelligence (AI). Come mostrato in Figura 1, la scheda offre numerose interfacce per periferiche ed integra il modulo **Kria K26 System on Module (SoM)** [6]. Quest'ultimo, integrando il multiprocessore **Zynq UltraScale+ Multi-Processor System-on-Chip (MP-SoC)**, include l'FPGA, una logica hardware programmabile che permette flessibilità implementativa rispetto alle esigenze di applicazioni differenti [5].

Figura 1: Kria KV260 Vision AI Starter Kit

2.1.1 AMD Kria KV260 Vision AI Starter Kit

La **KV260** è una piattaforma di prototipazione progettata per valutare e sviluppare applicazioni basate sul modulo K26 SoM. Come mostrato in Figura 2, la scheda integra il multiprocessore AMD Zynq UltraScale+ MPSoC, una memoria a run-time, dispositivi di boot non volatili, un sistema di alimentazione integrato e funzionalità di sicurezza. La scheda di supporto KV260, ottimizzata per applicazioni di visione artificiale, include ingressi per telecamere e sensori, uscite video per display, porte USB, uno slot per schede SD e un'interfaccia Ethernet, offrendo così un'ampia gamma di opzioni per l'integrazione di periferiche. Il kit è inoltre dotato di un sistema di raffreddamento composto da un dissipatore di calore e un ventilatore, garantendo prestazioni termiche ottimali [7] .

Figura 2: Diagramma a blocchi della Kria KV260

2.1.2 AMD Kria K26 System-on-Module

La **K26 SoM** è una piattaforma compatta e integrata, progettata per applicazioni avanzate nei settori della visione artificiale, della robotica industriale, delle smart city, dell'AI e del Machine Learning (ML). Come mostrato in Figura 3, il modulo è basato sul multiprocessore AMD Zynq UltraScale+ MPSoC che è personalizzato per operare in modo ottimale nel contesto del K26 SoM, e include memoria volatile, dispositivi di archiviazione non volatili e un modulo di sicurezza, garantendo affidabilità, sicurezza e prestazioni elevate. Questo modulo è concepito per essere integrato con schede di supporto, come la KV260 e la KR260, che estendono le sue capacità grazie a periferiche specifiche per soluzioni mirate. Per merito della configurazione flessibile e delle prestazioni, la K26 SoM rappresenta una scelta ideale per sviluppare applicazioni innovative in ambiti che richiedono capacità di calcolo avanzate e supporto per periferiche diversificate [4].

Figura 3: K26 System on Module

2.1.3 Zynq UltraScale+ Multi-Processor Sistem-on-Chip

La famiglia **Zynq® UltraScale+ MPSoC**, come mostrato in Figura 4, si basa su un'architettura avanzata che combina in un unico chip il Processing System (PS), la Programmable Logic (PL), la memoria integrata, le interfacce per la memoria esterna e per le periferiche [8]. Il **PS** include un processore ARM Cortex-A53 quad-core che costituisce l'Application Processing Unit (APU), un processore ARM Cortex-R5F dual-core che forma la Real-time Processing Unit (RPU), una Graphics Processing Unit (GPU) Mali-400 MP2. Questa configurazione è associata all'architettura UltraScale della **PL** sviluppata da AMD, garantendo varie possibilità per la progettazione embedded. La combinazione di PS e PL rende lo Zynq UltraScale+ MPSoC uno strumento estremamente potente per sviluppare soluzioni embedded, combinando capacità di calcolo general-purpose, elaborazioni real-time e personalizzazioni hardware.

Figura 4: Diagramma dei blocchi funzionali dello Zynq UltraScale+ MPSoC

2.2 Strumenti Software

La Kria KV260 Vision AI Starter Kit è dotata di un dispositivo di avvio primario e uno secondario in modo da tenere separato l'avvio del firmware della piattaforma dall'OS e dalle applicazioni dell'utente. Questa architettura facilita lo sviluppo e l'aggiornamento del codice applicativo senza la necessità di intervenire sul firmware. Il dispositivo di avvio primario è una memoria integrata nel modulo K26 SoM, pre-programmata in fabbrica con un'immagine firmware. Il dispositivo di avvio secondario è uno slot per schede microSD presente sulla scheda di supporto KV260, che consente di caricare l'immagine dell'OS e le applicazioni [3].

In questo progetto, il sistema operativo è stato creato seguendo i principi del **Yocto Project**, generando una distribuzione Linux personalizzata e ottimizzata che possa gestire l'hardware di riferimento ed avviare le applicazioni necessarie. Questo approccio ha permesso di sviluppare un'immagine dell'OS specifica per la Kria KV260, garantendo efficienza e adattabilità.

La comunicazione tra degli applicativi e l'infrastruttura è stata effettuata tramite delle **API**, il cui funzionamento è verificabile tramite il tool **Mockoon** [16]. Questo strumento permette di simulare l'accesso a database (che nel progetto MYRTUS sarà accessibile via gateway). In particolare, si è scelto di impiegare dei database non relazionali (come, ad esempio, MongoDB), adatti a ricevere e inviare dati come coppie chiave-valore.

Inoltre, per avere la flessibilità di aggiornare, testare e distribuire varie applicazioni in modo rapido e affidabile, il progetto MYRTUS prevede l'orchestrazione di container basata su **Kubernetes** [15]. In particolare, nei dispositivi all'edge si utilizzerà una versione ridotta di tale tool, corrispondente a **Lightweighth Kubernetes** [14].

2.2.1 Yocto Project

Yocto Project è un'iniziativa open source promossa dalla Linux Foundation [18], pensata per semplificare la creazione di sistemi operativi personalizzati basati su Linux per dispositivi embedded, indipendentemente dalla specifica architettura hardware. Fornisce strumenti flessibili e numerosi vantaggi, come la possibilità di ottimizzare prestazioni, il consumo di memoria e la dimensione del sistema [19]. Un aspetto centrale di Yocto è il concetto di cross-compiling, che consente di compilare il software su una piattaforma di sviluppo diversa da quella di destinazione, velocizzando così la produzione di soluzioni embedded. Il sistema di compilazione utilizzato è BitBake, il quale, partendo dai metadati forniti dallo sviluppatore, genera i pacchetti software e le immagini di sistema necessarie [2].

L'architettura di Yocto si basa sul modello a layer, nel quale ciascun livello contiene ricette e metadati che definiscono il contenuto del sistema. Le ricette rappresentano un insieme di istruzioni dettagliate che descrivono come compilare e integrare singoli

pacchetti software nel sistema, mentre i metadati consentono di organizzare le ricette nei vari layers e di gestire le dipendenze tra di esse [2]. Questa struttura promuove un approccio modulare e riutilizzabile, facilitando la gestione delle dipendenze e la configurazione personalizzata del sistema [19].

2.2.2 API e Mockoon

Le applicazioni di gestione dei dispositivi all'edge, installate sul sistema operativo, devono potersi interfacciare con l'esterno. Per questo motivo, sono state sviluppate e impiegate delle API: un insieme di regole e protocolli che consentono alle applicazioni software di scambiare dati e funzionalità in modo sicuro e controllato. L'adozione delle API semplifica lo sviluppo delle applicazioni, perché evita di dover implementare da zero tutte le funzionalità e permette di proteggere gli aspetti interni del sistema, esponendo solo le informazioni essenziali. I proprietari delle applicazioni possono inoltre condividere o commercializzare dati e servizi con partner esterni, mantenendo sempre un alto livello di sicurezza [12]. In particolare, per il progetto sono state utilizzate delle Representational State Transfer (REST) API, che seguono i principi dell'architettura di API web e utilizzano richieste HyperText Transfer Protocol (HTTP) come post, get, put e delete per interagire con risorse identificate da un Uniform Resource Identifier (URI) univoco. In questo modo, possono essere eseguite funzioni di database standard come la creazione, la lettura, l'aggiornamento e l'eliminazione di record all'interno di una risorsa, eseguendo operazioni note come Create, Read, Update, Delete (CRUD). La possibilità di supportare diversi formati (come json, xml o yaml) nella memorizzazione e nello scambio dei dati rende REST una scelta molto diffusa per la creazione di API pubbliche, poiché assicura flessibilità e compatibilità con una vasta gamma di sistemi e linguaggi [13].

Per la fase di testing, si è scelto di utilizzare Mockoon, uno strumento open source che consente di simulare un server REST (si veda la Figura 5), definendo endpoint di test e verificando il corretto funzionamento delle chiamate API senza dipendere da un'infrastruttura reale o da servizi di terze parti [16].

Figura 5: Chiamata REST API tra i client e il server

2.2.3 Lightweight Kubernetes, containerD e nerdCTL

Il nodo all'edge deve poter eseguire vari applicativi in maniera dinamica, sfruttando le proprie risorse in modo differenziato. Per soddisfare questa esigenza, si è optato per la containerizzazione delle applicazioni, associata alla gestione dell'orchestrazione con Kubernetes. I container sono componenti di applicazioni, leggeri ed eseguibili, che combinano il codice sorgente delle applicazioni con tutte le librerie e le dipendenze del sistema operativo necessarie per eseguire il codice in qualsiasi ambiente [11]. Pertanto i container offrono un ambiente isolato e portabile, garantendo la coerenza del funzionamento su diverse piattaforme e infrastrutture.

Per orchestrare i container, nel progetto MYRTUS si è deciso di utilizzare Kubernetes [15], una piattaforma open source, portatile ed estensibile che semplifica la gestione di carichi di lavoro e servizi containerizzati, grazie al supporto sia della configurazione dichiarativa sia dell'automazione. Per questo progetto è stata adottata la distribuzione Lightweight Kubernetes (detta anche K3s), progettata per funzionare in ambienti con risorse limitate, come nodi edge o piccoli cluster [14]. Per l'esecuzione, il monitoraggio e la gestione dei container, K3s sfrutta nativamente containerD, un container runtime open source promosso dalla Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ³, ed ottimizzato per funzionare in modo leggero ed efficiente. Infine, come interfaccia a riga di comando per interagire con containerD, è stato adottato nerdCTL, che consente di creare container e costruire immagini con comandi analoghi a quelli di Docker [9]. Queste tecnologie, insieme, rendono possibile creare, avviare e coordinare applicazioni containerizzate in un ambiente ridotto, quale il nodo all'edge del progetto.

³<https://contribute.cncf.io/contributors/projects/>

3 Progettazione ed implementazione

Figura 6: Flusso di progettazione hardware e software della piattaforma

L'idea alla base dell'implementazione proposta consiste nella gestione della Kria KV260 tramite una distribuzione Linux personalizzata, in grado di abilitare in modo continuo il monitoraggio e la configurazione dell'esecuzione degli applicativi tramite container. Come illustrato dalla Figura 6, i dati monitorati vengono comunicati tramite specifiche API (in questo lavoro al server Mockoon) in modo da poter essere accessibili in uno dei due specifici database (per Resource Registry e Knowledge Base) presenti nell'infrastruttura di MYRTUS. Sulla base di queste informazioni, la gestione dell'infrastruttura di MYRTUS prevede delle direttive di esecuzione dei container associate ad un profilo di esecuzione (derivante dalle prestazioni richieste). Dal momento che tale profilo verrà memorizzato in uno specifico database (quello della Knowledge Base), è necessaria una lettura per ottenere questa informazione, che impatta sulla configurazione della piattaforma FPGA. Per questa ragione, un secondo applicativo, anch'esso eseguito in modo continuo come servizio del sistema operativo, recupera tramite API le direttive dal database di profilazione (quello della Knowledge Base) e registra la configurazione attuale in un file di log, all'interno del file system. Poiché il dispositivo edge fa parte di un cluster Kubernetes, può rice-

vere (in qualsiasi momento) la richiesta di eseguire un container contenente un'applicazione con accelerazione hardware. Quest'ultima verrà eseguita con le modalità stabilite, seguendo il profilo indicato nel file di log ed eventualmente riconfigurando l'acceleratore hardware presente sulla logica programmabile della Kria.

3.1 Sviluppo del sistema operativo

Figura 7: Flusso di progettazione per generare un OS basato su Yocto

L'implementazione proposta in questo lavoro ha richiesto la realizzazione di un'immagine personalizzata del sistema operativo per la Kria KV260, tramite l'ecosistema Yocto. Come mostrato in Figura 7, attraverso il motore di build BitBake [17], è stato creato un nuovo layer, meta-uniss-myrtus, che ospita i file di configurazione per una distribuzione minimale di Linux, i meta-dati forniti dalla Xilinx per utilizzare la Kria e le funzionalità e gli applicativi utili al progetto (cioè, monitor-system.bb e profiling-system.bb). La struttura del nuovo layer è la seguente:

```
sandro@sandro-HP-ProBook-430-G5:~/sources/meta-uniss-myrtus$ tree
```

```

.
├── conf
│   └── layer.conf
├── COPYING.MIT
├── README
└── recipes-common
  
```


La struttura di un layer custom, in Yocto, rispetta convenzioni precise in modo da consentire a BitBake di riconoscere la struttura per le ricette, le classi, i file di configurazione e tutto ciò che serve per la generazione del software. Questa struttura prevede innanzitutto una cartella conf, che contiene il file di configurazione del layer (layer.conf). È presente poi la cartella recipes-core, dove si trova la ricetta utilizzata per costruire l'immagine della distribuzione Linux embedded. Infine, sono incluse più cartelle recipes, all'interno delle quali vengono collocate le ricette, gli applicativi e i file di servizio necessari a soddisfare i requisiti del progetto. In particolare, la ricetta uniss-myrtus-image.bb (proposta di seguito) eredita la configurazione di un'immagine minimale di Linux, a cui aggiunge le applicazioni necessarie al corretto funzionamento del nodo (K3s, python, curl, systemd, ssh), le ricette specifiche per il monitoraggio (monitoring-system), la profilazione (profiling-system) e lo scambio di informazioni tramite API (common).

Recipe - Code 1 uniss-myrtus-image.bb

```

SUMMARY = "A small custom image of Linux for a node of Myrtus
project."
IMAGE_INSTALL = "packagegroup-core-boot ${CORE_IMAGE_EXTRA_INSTALL
}"
IMAGE_INSTALL:append = " monitoring-system profiling-system common
python3-core python3-psutil python3-requests systemd k3s curl"
IMAGE_FEATURES += "ssh-server-dropbear"

```

```

IMAGE_LINGUAS = " "
LICENSE = "MIT"
inherit core-image
IMAGE_ROOTFS_SIZE ?= "8192"
IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE:append = "${@bb.utils.contains("
    DISTRO_FEATURES", "systemd", " + 4096", "", d)}"

```

3.2 Implementazione software degli applicativi di gestione

Come dettagliato nella Figura 8, il flusso di esecuzione dell'implementazione proposta ha previsto lo sviluppo di due applicazioni principali: la prima, `monitoring-system`, si occupa di rilevare le metriche dal sistema operativo su cui è in esecuzione, mentre la seconda, `profiling-system`, riceve l'informazione riguardante il profilo di esecuzione per riconfigurare l'esecuzione (principalmente su FPGA). Entrambe, sempre in esecuzione e gestite dai rispettivi service di sistema, e, come già spiegato, necessitano di interfacciarsi con l'esterno. Per questo motivo, sono state implementate delle API (`api-client`) che mettono a disposizione metodi specifici per inviare e ricevere informazioni.

Figura 8: Flusso di esecuzione degli applicativi

3.2.1 Monitoring System

Il monitoraggio del nodo viene eseguito tramite `monitoring-system.py`, un'applicazione sviluppata in Python. Questa applicazione è integrata nel sistema operativo mediante la ricetta `monitoring-system.bb` di Yocto e viene gestita dal sistema operativo attraverso il servizio `monitoring-system.service`. In questo modo è stato possibile abilitare automaticamente il servizio all'accensione del sistema, garantendo il suo avvio dopo 60 secondi. Di seguito, si riportano i dettagli implementativi relativi alla ricetta e al servizio.

Recipe - Code 2 monitoring-system.bb

```
DESCRIPTION = "Monitoring system, enable service and send data with
API"
LICENSE = "MIT"
LIC_FILES_CHKSUM = "file://${COMMON_LICENSE_DIR}/MIT;md5=0835
ade698e0bcf8506ecda2f7b4f302"
SRC_URI = "file://monitoring-system.py \
file://monitoring-system.service \
"
S = "${WORKDIR}"
RDEPENDS_${PN} = " \
python3-core \
python3-psutil \
common \
"
# Integra le funzionalita' di systemd
inherit systemd
do_install() {
# Installa lo script Python
install -d ${D}${bindir}
install -m 0755 ${S}/monitoring-system.py ${D}${bindir}/
monitoring-system
# Installa il service in: /lib/systemd/system
install -d ${D}${systemd_system_unitdir}
install -m 0755 ${S}/monitoring-system.service ${D}${
systemd_system_unitdir}
}
# Specifica quale file .service deve essere gestito
SYSTEMD_SERVICE:${PN}="monitoring-system.service"
# Imposta il servizio per essere abilitato automaticamente all'
avvio del sistema
SYSTEMD_AUTO_ENABLE:${PN}="enable"
```

Service - Code 3 monitoring-system.service

```
[Unit]
Description=Monitoring system service
[Service]
ExecStartPre=/bin/sleep 60
ExecStart=python3 /usr/bin/monitoring-system
Restart=on-failure
RestartSec=3
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Lo script Python monitoring-system.py effettua il monitoraggio ed esegue di continuo tre funzioni principali:

- **monitoring()**: raccoglie direttamente dal sistema operativo informazioni e metriche come la temperatura, il consumo di potenza e della memoria volatile e di massa, sfruttando librerie come psutil.
- **send_metrics_to_server(metrics)**: inoltra le metriche al metodo send-data delle API che gestisce l'invio dei dati a Mockoon.
- **write_log_metrics(metrics, duration_monitoring_ms, duration_api_ms)**: scrive su file le metriche, per poter effettuare in un secondo momento analisi statistiche su ciò che è stato rilevato.

3.2.2 Profiling System

L'acquisizione del profilo di esecuzione da applicare sul nodo è gestita dall'applicativo profiling-system.py, la cui integrazione nel sistema operativo è resa possibile dalla ricetta profiling-system.bb e l'esecuzione dal profiling-system.service (riportati di seguito).

Recipe - Code 4 profiling-system.bb

```
DESCRIPTION = "Read from API which profile must have the system"
LICENSE = "MIT"
LIC_FILES_CHKSUM = "file://${COMMON_LICENSE_DIR}/MIT;md5=0835
    ade698e0bcf8506ecda2f7b4f302"
SRC_URI = "file://profiling-system.py \
    file://profiling-system.service \
"
S = "${WORKDIR}"
RDEPENDS_${PN} = " \
    python3-core \
    common \
"
inherit systemd
do_install() {
    # Installa lo script Python
    install -d ${D}${bindir}
    install -m 0755 ${S}/profiling-system.py ${D}${bindir}/
        profiling-system
    # Installa il service in: /lib/systemd/system
    install -d ${D}${systemd_system_unitdir}
    install -m 0755 ${S}/profiling-system.service ${D}${
        systemd_system_unitdir}
}
SYSTEMD_SERVICE:${PN}="profiling-system.service"
SYSTEMD_AUTO_ENABLE:${PN}="enable"
```

Service - Code 5 profiling-system.service

```
[Unit]
Description=Profiling system service
[Service]
ExecStart=python3 /usr/bin/profiling-system
Restart=on-failure
RestartSec=3
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Lo script Python profiling-system.py predispose la chiamata per la lettura dal database tramite il metodo get_data delle API e scrive il contenuto acquisito su un file, utile poi ad applicativi esterni per eseguire i propri algoritmi seguendo le direttive di profilazione.

3.3 Implementazione delle API

La comunicazione tra gli applicativi e l'esterno avviene tramite delle REST API, dato che si è deciso di sfruttare il protocollo HTTP per eseguire operazioni CRUD sulle risorse. Il modulo di API è stato integrato nel sistema operativo grazie alla ricetta common.bb:

Recipe - Code 6 common.bb

```
DESCRIPTION = "Common API library for monitoring and profiling
               systems"
LICENSE = "MIT"
LIC_FILES_CHKSUM = "file://${COMMON_LICENSE_DIR}/MIT;md5=0835
                   ade698e0bcf8506ecda2f7b4f302"
SRC_URI = "file://api_client.py"
S = "${WORKDIR}"
do_install() {
    install -d ${D}${datadir}/common
    install -m 0644 ${S}/api_client.py ${D}${datadir}/common/
}
```

Per utilizzare i metodi delle API, sia monitoring-system.py che profiling-system.py importano la libreria ApiClient dalla directory common, creano un'istanza dell'oggetto e forniscono i parametri per la connessione al server, come l'IP e l'endpoint. Il modulo Python di Api.Client.py inializza l'ApiClient con l'IP del server, con gli endpoint, con i parametri che arrivano dagli applicativi che lo utilizzano e definisce i metodi per inviare e ricevere i dati al server che ospita il database. Per l'inoltro dei dati è stato realizzato il metodo send_data che invia le metriche tramite una

richiesta POST. Per la ricezione, invece, si utilizza il metodo `get_data` che riceve le direttive tramite una richiesta GET.

Script Python - Code 7 `api_client.py`

```
import requests
class ApiClient:
    def __init__(self, server_ip, endpoint):
        """
        Initialize the client API with the server's IP address and
        endpoint
        :param server_ip: server's IP address (e.g.. "http
        ://192.168.178.21:3003")
        :param endpoint: System endpoint (e.g. "/monitoring-system-
        api" or "/profiling-system-api")
        """
        if not server_ip.startswith("http://") and not server_ip.
            startswith("https://"):
            raise ValueError("The server URL must start with http
            :// or https://")

        self.server_ip = server_ip.rstrip('/') # Remove any final
        '/'
        self.endpoint = endpoint

    def send_data(self, data):
        """
        Sends data to the server via a POST request. First
        configure a POST endpoint on the Mockoon Server.
        :param data: Data to be sent (for example, monitoring
        metrics)
        :return: Reply JSON confirmation send if the request is
        successful or not
        """
        url=f"{self.server_ip}{self.endpoint}"
        try:
            response = requests.post(url, json=data)
            if response.status_code == 200:
                print("Data sent successfully!\n")
                return response.json()
            else:
                print(f"Error sending data: {response.status_code
                }")
                return None
        except Exception as e:
            print(f"Error connecting to server: {e}")
            return None

    def get_data(self):
```

```
"""
Gets the data from the server via a GET request. First
configure a GET endpoint on the Mockoon Server.
:return: JSON response with data taken if the request is
successful. If there are errors print error message.
"""
url=f"{self.server_ip}{self.endpoint}"
try:
    response = requests.get(url)
    if response.status_code == 200:
        print("Data received successfully!\n")
        return response.json()
    else:
        print(f"Error receiving data: {response.status_code
        }")
        return None
except Exception as e:
    print(f"Error connecting to server: {e}")
    return None
```

3.4 Comunicazione con Mockoon

Il corretto funzionamento delle API è stato verificato utilizzando Mockoon, in modo da simulare un server REST e di gestire endpoint personalizzati. Questa scelta, molto utilizzata e apprezzata dai team di sviluppo, permette di simulare l'utilizzo di database per inviare e ricevere dati in stile JavaScript Object Notation (JSON). Una volta creato il relativo ambiente in Mockoon, specificando l'indirizzo IP e la porta di ascolto, sono state configurate due route:

- **POST** (endpoint: /monitoring-system-api), attraverso la quale l'applicativo può inviare le informazioni sul monitoraggio effettuato.
- **GET** (endpoint: /profiling-syste-api), che permette di recuperare informazioni preconfigurate come la profilazione.

Entrambi gli endpoint sono impostati per restituire una risposta 200 (OK). Avviando perciò il server dal tool, tutte le richieste inoltrate dagli applicativi vengono registrate nel log di Mockoon, consentendo un'agevole verifica del funzionamento delle API.

3.5 Containerizzazione e orchestrazione con K3s

Il nodo deve poter scambiare applicazioni in modo rapido e affidabile con altri nodi dell'infrastruttura e questo viene fatto tramite i container e il suo sistema di orchestrazione K3s. Perciò è stato creato un cluster Kubernetes, installando e configurando K3s Agent sul nodo all'edge e K3s Server su un host server, in modo da

poter creare e distribuire dal Server applicazioni all'interno di container. Nel dettaglio, si è scelto di distribuire sul nodo l'applicazione di crittografia AES.c. Questa, in base a ciò che legge dal file di profilazione, esegue operazioni di crittografia a 128 o 256 bit tramite l'acceleratore sulla FPGA della Kria KV260, e viene monitorata dal servizio di monitoraggio delle risorse.

La creazione del container parte da una struttura del tipo:

```
sandro@sandro-HP:~/aes-accelerator-app$ tree
```

```
.
├── aes-deployment.yaml
├── app
│   ├── aes.c
│   ├── design_1_wrapper.bin
│   ├── dma_simplemode.c
│   └── dma_simplemode.h
├── build.sh
├── device-config.yaml
├── Dockerfile
└── smarter-device-manager.yaml
```

Dentro la cartella app è presente l'applicazione che si vuole distribuire, ossia un acceleratore riconfigurabile che cambia configurazione a seconda del profilo che deve attuare il nodo. L'applicazione in questione è aes.c con il suo file bitstream design_1_wrapper.bin e alcune librerie utili. Le informazioni su come costruire l'immagine del container sono definite nel Dockerfile:

Dockerfile - Code 8 Dockerfile

```
#Dockerfile per aes-accelerator-app
# Usa un'immagine base di Ubuntu
FROM ubuntu:latest
# Aggiorna i pacchetti e installa gli strumenti necessari
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    build-essential \
    fpga-manager-xlnx \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Imposta la directory di lavoro
WORKDIR /aes
# Copia i file dalla cartella app/ (che deve esistere localmente)
# alla WORKDIR
COPY app/ /aes/
# Compila separatamente i file sorgenti aes.c e dma_simplemode.c,
# includendo la directory corrente (.) per trovare dma_simplemode.h
RUN gcc -c aes.c -I .
```

```
RUN gcc -c dma_simplemode.c -I .
# Linka i file oggetto per produrre l'eseguibile finale aes
RUN gcc -o aes aes.o dma_simplemode.o
# Rendi eseguibili i file binari o bitstream se necessario
RUN chmod a+x aes
RUN chmod a+x design_1_wrapper.bin
# Comando di avvio dell'app
CMD ["/aes"]
```

Lo script build.sh contiene le istruzioni utili per definire la costruzione dell'immagine:

Script Bash - Code 9 build.sh

```
#!/bin/bash
# Variabili
IMAGE_NAME="sandropu/aes-accelerator-image"
IMAGE_DIR="."
# Prepara il contesto di build
nerdctl pull ubuntu:latest
# Crea l'immagine per kv260 che ha architettura arm64
nerdctl build --platform linux/arm64 -t "$IMAGE_NAME" "$IMAGE_DIR"
```

Una volta eseguito lo script, l'immagine del container è stata creata e la si può caricare su un Hub online (come Dockerhub [10]) per renderla disponibile in rete, attraverso i comandi sulla shell:

```
nerdctl login
nerdctl tag sandropu/aes-accelerator-image sandropu/aes-accelerator
-image:latest
nerdctl push sandropu/aes-accelerator-image:latest
```

Per eseguire un'applicazione che include l'accelerazione hardware basata sull'FPGA, è necessario seguire alcuni passaggi chiave. Innanzitutto, bisogna creare una ConfigMap (device-config.yaml) che definisce i dispositivi necessari, come FPGA e memoria. Successivamente, si configura un DaemonSet (smarter-device-manager.yaml) che gestisce i plugin dei dispositivi e monta i percorsi dell'host necessari per l'accesso a tali dispositivi. Una volta configurati questi componenti, si può procedere alla distribuzione del container all'interno del cluster K3s utilizzando il file aes-deployment.yaml. Tutte queste operazioni vengono eseguite tramite le seguenti istruzioni sulla shell:

```
kubectl apply -f device-config.yaml
kubectl apply -f smarter-device-manager.yaml
kubectl apply -f aes-deployment.yaml
```

4 Testing, analisi e discussione dei risultati

4.1 Test hardware/software della piattaforma

Il test iniziale ha riguardato la valutazione del sistema operativo, confrontando due scenari: l'utilizzo di una distribuzione standard di Linux per la Kria come Ubuntu 22.04 LTS (OS_Kria_Ubuntu) e l'impiego della versione implementata in modo minimale e ottimizzato tramite Yocto (OS_minimal_Yocto), per verificare il carico sulle risorse in entrambi i casi. Questo confronto intende evidenziare le differenze in termini di dimensioni dell'immagine del sistema operativo e di utilizzo delle risorse hardware necessarie all'esecuzione del sistema operativo (come CPU e Random Access Memory (RAM)).

Partendo dalla distribuzione minimale OS_Kria_Ubuntu, sono stati inseriti gli applicativi utili al progetto, generando così la distribuzione denominata uniss-myrtus-image che viene utilizzata per il test principale dell'intera piattaforma. In questa fase, la Kria KV260 è stata avviata con gli applicativi di monitoraggio e profilazione attivi, in comunicazione con il tool Mockoon tramite API, per leggere e scrivere le informazioni necessarie. Ciò ha consentito di analizzare due condizioni: i) il monitoraggio della scheda in condizioni normali, e ii) il monitoraggio durante l'esecuzione di un container che abilita e configura l'acceleratore hardware in base alle direttive ricevute. Nello specifico, quest'ultimo caso d'uso prevede l'esecuzione del container distribuito da K3s, contenente un'applicazione in grado di effettuare la cifratura Advanced Encryption Standard (AES) con chiave a 128 o 256 bit. L'applicazione legge da un file locale il profilo impostato per l'esecuzione (profilo che, in precedenza, è stato recuperato via API da Mockoon) e configura di conseguenza l'acceleratore hardware, eseguendo su FPGA una crittografia AES-128 oppure AES-256. Durante l'intero processo, il sistema è monitorato e trasmette costantemente le metriche a Mockoon via API, salvandole inoltre su un file di log per consentire in un secondo momento analisi statistiche più approfondite. In questo modo, è possibile tracciare da Mockoon tutta la comunicazione fatta tramite API e, al contempo, disporre di dati dettagliati nel log locale che verranno utilizzati per analisi sull'uso delle risorse durante l'esecuzione dell'applicativo AES.

4.2 Analisi e discussione dei risultati

L'impiego di un sistema operativo personalizzato risulta cruciale nel contesto embedded, dove le risorse hardware sono inevitabilmente limitate. Come illustrato nella Tabella 1, l'immagine minimale realizzata con Yocto, raggiunge dimensioni di 1.1 GB, con una riduzione del 47.62% rispetto alla Kria Ubuntu 22.04 LTS che pesa 2.1 GB. Inoltre, con OS_minimal_Yocto si riduce l'utilizzo medio della CPU dell'80.65%

e quello della RAM del 78.13%, confermando l'efficienza di una soluzione ottimizzata e su misura.

	OS_Kria_Ubuntu	OS_minimal_Yocto	vs
Dimensioni Immagine	2.1 GB	1.1 GB	- 47.62 %
Utilizzo medio CPU	3.2 %	0.7 %	- 78.13 %
Utilizzo medio RAM	10.39 %	2.01 %	- 80.65 %

Tabella 1: Comparazione delle risorse tra le diverse distribuzioni embedded di OS

L'impatto dell'acceleratore hardware sul sistema, invece, è stato valutato eseguendo l'applicazione di cifratura AES sulla FPGA e osservando i relativi effetti sull'uso della CPU, della RAM, sul consumo di potenza e sulla temperatura. I dati raccolti, riportati nelle Tabelle 2, 3, 4, 5, evidenziano le differenze di media e di deviazione standard dell'uso delle risorse fra la situazione di base con uniss-myrtus-image (senza l'impiego di FPGA) e i casi in cui, su questa immagine, la piattaforma FPGA venga riprogrammata ed esegua AES prima con chiave a 128 bit e poi a 256 bit.

Utilizzo CPU	uniss_myrtus_image	AES-128	AES-256
Media	17.59 %	32.24 %	32.49 %
Deviazione Standard	8.59 %	15.07 %	16.50 %

Tabella 2: Uso di CPU con OS di base e con l'applicativo AES su FPGA.

Utilizzo RAM	uniss_myrtus_image	AES-128	AES-256
Media	9.58 %	10.23 %	10.27 %
Deviazione Standard	0.46 %	0.42 %	0.44 %

Tabella 3: Uso di RAM con OS di base e con l'applicativo AES su FPGA.

Consumo potenza	uniss_myrtus_image	AES-128	AES-256
Media	3.25 watt	3.63 watt	3.64 watt
Deviazione Standard	0.09 watt	0.23 watt	0.24 watt

Tabella 4: Consumo di potenza con OS di base e con l'applicativo AES su FPGA.

I risultati mostrano che, con l'applicativo che abilita e configura l'acceleratore hardware, c'è un incremento medio nell'uso della CPU del 45,44%, dell'uso della RAM

Temperatura	uniss_myrtus_image	AES-128	AES-256
Media	23.41 °C	24.23 °C	24.47 °C
Deviazione Standard	0.66 °C	0.74 °C	0.72 °C

Tabella 5: Temperatura con OS di base e con l'applicativo AES su FPGA.

del 6% e del consumo di potenza del 10%. Inoltre la temperatura si innalza mediamente di 0.82°C eseguendo l'applicativo AES-128 e di 1.06°C eseguendo AES-256, conseguenza diretta del carico aggiuntivo sulla FPGA.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda i tempi di latenza associati alle operazioni di monitoraggio e alle chiamate API per l'invio dei dati. Come illustrato nelle Tabelle 6 e 7, l'esecuzione degli applicativi AES determina un aumento del 30% nei tempi di monitoraggio e del 24% in quelli della chiamata API. Tale incremento è riconducibile all'utilizzo dell'acceleratore hardware, che richiede risorse aggiuntive per gestire l'elaborazione parallela e la configurazione della FPGA.

Latenza monitoraggio	uniss_myrtus_image	AES-128	AES-256
media	3.12 ms	4.44 ms	4.53 ms
deviazione standard	0.68 ms	11.06 ms	11.48 ms

Tabella 6: Latenza del monitoraggio con OS di base e con AES su FPGA.

Latenza API	uniss_myrtus_image	AES-128	AES-256
media	17.24 ms	22.70 ms	22.98 ms
deviazione standard	2.44 ms	28.40 ms	29.98 ms

Tabella 7: Latenza delle API con il OS di base e con AES su FPGA.

In conclusione, dalle analisi effettuate si può affermare che l'adozione di una distribuzione personalizzata basata su Yocto si è rivelata vantaggiosa in quanto assicura una riduzione significativa delle risorse impiegate e un miglior controllo sulle componenti software essenziali. Inoltre, l'uso dell'acceleratore hardware evidenzia un aumento dell'uso di CPU, di RAM, dei consumi e dei tempi di latenza, come atteso in un sistema che sfrutta la piattaforma FPGA per elaborazioni intensive. Tali incrementi, tuttavia, risultano contenuti e giustificati dal miglioramento delle prestazioni complessive, confermando la validità di questo approccio nel contesto cloud-edge.

5 Conclusione e sviluppi futuri

Il lavoro svolto ha ottenuto risultati soddisfacenti, realizzando con successo un supporto per il monitoraggio di dispositivi eterogenei all'interno dell'infrastruttura cloud-edge. L'adozione di Yocto per la personalizzazione del sistema operativo, lo sviluppo di API a supporto degli applicativi utili al progetto e l'impiego di K3s per l'orchestrazione di container con le applicazioni da eseguire sui nodi del cluster hanno garantito un approccio efficace e modulare, predisposto a futuri aggiornamenti e miglioramenti. Pur trattandosi di un prototipo dimostrativo, i risultati ottenuti mostrano potenzialità sufficienti a incoraggiare ulteriori ricerche e approfondimenti. Di seguito alcuni esempi:

- Implementazione completa di tutte le API necessarie al nodo edge per gestire le varie operazioni possibili, come ad esempio il login.
- Integrazione al nodo di metodi specifici per il monitoraggio delle metriche, utilizzando ad esempio librerie ad hoc per la Kria come xmutil.
- Gestione delle API relative al deployment dei container.

Queste prospettive di miglioramento consentirebbero di realizzare un sistema più completo e preciso per la gestione del nodo all'edge, consentendo al sistema di avere una maggiore adattabilità in contesti differenti e consolidando la validità dell'approccio modulare adottato in questo progetto.

Riferimenti bibliografici

- [1] Abinsula. R&D Project / MYRTUS.
<https://abinsula.com/it/myrtus/>.
- [2] AIKNOW. Yocto, cosa è?
https://www.aiknow.io/yocto-cosa-e/?doing_wp_cron=1730193012.9604320526123046875000.
- [3] AMD. Getting Started with Kria KV260 Vision AI Starter Kit.
<https://www.amd.com/en/products/system-on-modules/kria/k26/kv260-vision-starter-kit/getting-started-ubuntu/setting-up-the-sd-card-image.html>.
- [4] AMD. Kria K26 SOM Data Sheet.
<https://docs.amd.com/r/en-US/ds987-k26-som/0overview>.
- [5] AMD. Kria K26 System-on-Module Commercial.
<https://www.amd.com/en/products/system-on-modules/kria/k26/k26c-commercial.html>.
- [6] AMD. Kria KV260 Vision AI Starter Kit.
<https://www.amd.com/en/products/system-on-modules/kria/k26/kv260-vision-starter-kit.html>.
- [7] AMD. Kria KV260 Vision AI Starter Kit User Guide.
<https://docs.amd.com/r/en-US/ug1089-kv260-starter-kit/Summary>.
- [8] AMD. Zynq UltraScale+ MPSoC Data Sheet.
<https://docs.amd.com/v/u/en-US/ds891-zynq-ultrascale-plus-overview>.
- [9] Docker Inc. Docker.
<https://www.docker.com>.
- [10] Docker Inc. Docker Hub.
<https://www.hub.docker.com>.
- [11] IBM. Background: container, Docker e Kubernetes.
<https://www.ibm.com/it-it/topics/kubernetes>.
- [12] IBM. Cos'è un'API (application programming interface)?
<https://www.ibm.com/it-it/topics/api>.
- [13] IBM. Cos'è un'API /REST?
<https://www.ibm.com/it-it/topics/rest-apis>.

- [14] K3s. What is K3s?
<https://docs.k3s.io>.
- [15] Kubernetes. Cos'è Kubernetes?
<https://kubernetes.io/it/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/>.
- [16] Mockoon. What is Mockoon?
<https://mockoon.com/what-is-mockoon/>.
- [17] Y. Project. BitBake User Manual.
<https://docs.yoctoproject.org/bitbake/>.
- [18] Y. Project. Glossary of Terms and Acronyms.
https://wiki.yoctoproject.org/wiki/Glossary_of_Terms_and_Acronyms.
- [19] Y. Project. Introducing the Yocto Project.
<https://docs.yoctoproject.org/overview-manual/yp-intro.html>.
- [20] UNISS. Progetto Horizon Europe MYRTUS.
<https://www.uniss.it/it/eventi/progetto-horizon-europe-myrtus>.